

CZU: 343.265:343.281

DOI: 10.5281/zenodo.7358645

CONTROLUL ASUPRA COMPORTĂRII CELOR LIBERAȚI CONDIȚIONAT ÎNAINTE DE TERMEN

GROIAN Elena,

doctorandă, Școala Doctorală „Științe Juridice”,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0003-2439-8255

In order for the conditional release of punishment before the deadline becomes effective, the person who benefits from this institution has the obligation to show a new crime in the respective period. If until the actual passing of the respective period did not commit any offense, he is considered to have fully executed his punishment, freedom becomes full, not provisional, and he can enjoy full exercise capacity and All rights, ceasing the action on it the effects of accessory punishments. Until the fulfillment of the duration of the punishment, however, another legal effect can act on the respective person, namely that of revoking the conditional release before the deadline.

Thus, the probation body has a very important role not only on the execution and control of the conditioned person conditionally but also to intervene, in case of non -observance of the conditions imposed, to apply the principle of reversibility of the criminal pedestrian, in order to send the convict to execute his punishment until the end.

Keywords: conditional release, punishment, probation body, conditions imposed, principle of reversibility, criminal pedestrian.

Liberarea condiționată înainte de termen este cea mai frecventă formă de individualizare postcondamnatorie a pedepsei închisorii, justificată de conduita bună a condamnatului în timpul executării pedepsei. Astfel, condamnatul, care stăruie în muncă, este disciplinat și dă dovezi temeinice de îndreptare, ținându-se seama și de antecedentele sale penale, poate fi liberată condiționat înainte de executarea în întregime a pedepsei stabilite conform sentinței de condamnare [1]. Această măsură poate fi dispusă de instanța de judecată, ea presupunând punerea în libertate a persoanei condamnate, înainte de executarea în întregime a pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață, dacă sunt îndeplinite condițiile strict și limitativ prevăzute de lege.

Liberarea condiționată prezintă o importanță majoră atât pentru persoana condamnată cât și pentru societate și este definită ca o modalitate de individualizare a executării pedepsei cu închisoarea ce se poate aplica persoanelor condamnate dacă sunt întrunite o serie de condiții.

La etapa actuală, se întâlnesc frecvent critici la adresa modului de judecare a liberării condiționate. Cele mai multe critici au venit din partea deținuților,

evident. În mare parte aceștia se plâneau de faptul că acordarea liberării condiționate a devenit un fel de loterie. La condiții și situații aproximativ identice, soluțiile instanțelor au fost diametral opuse. În acest sens se rezidă un eșec al administrației penitenciarelor și mai exact al colaboratorilor care nemijlocit au tangențe cu masa de deținuți dar care de cele mai deseori fiind preocupați de atribuții formale, evită a lucra cu persoana condamnată intru o luminare a acestuia privind procedura legală de liberare condiționată. Evident că, în aceste condiții, influența motivatoare a liberării condiționate își pierde din forță. Deținuții nu mai știu ce comportament anume este recompensat prin liberare condiționată, de ce să mai participe la programe au să presteze activități lucrative. Cu atât mai mult că în urma adoptării legii nr.163 in 2017 [2] s-au introdus modificări la prevederile art.92 CP, în urma cărora a scăzut considerabil numărul cererilor de aplicare a liberării condiționate, cu referire la persoanele condamnate pentru infracțiuni grave, aceștea preferând aplicarea înlocuirii unei pedepse mai blânde cu muncă neremunerată în folosul comunității sau, și mai simplu, cu o amendă, decât să fie suspuși unei supravegheri statale. Și aici, ar fi cazul de menționat condițiile și importanța controlului statal al persoanei liberate condiționat înainte de termen, care este supus unor restricții limitative prin hotărîrea instanței care a pus în libertate condamnatul sau de organul statal care pune în executare această măsură alternativă a detenției.

Astfel, organului de probațiune îi revine rolul de a supraveghea și monitoriza conduita persoanei liberate condiționat de pedeapsă înainte de termen, ca într-un final acesta să demonstreze că scopul pedepsei penale a fost atins și a produs efectele scontate, iar în caz contrar acesta va fi reîntors în penitenciar pentru executarea integral a pedepsei cu privarea de libertate.

Acestea sunt câteva din întrebările importante pe marginea instituției liberării condiționate. Cred că deținuții au dreptul să știe încă din prima zi de detenție care sunt pașii concreți pe care trebuie să îi parcurgă pentru a beneficia de liberare condiționată, dar și de condițiile și conduit ace trebuie să o manifeste ulterior aplicării acestei instituții. Nevoia de certitudine este o nevoie umană extrem de importantă mai ales în context carceral, iar liberarea are o semnificație aproape mistică pentru persoanele aflate în detenție. Liberarea condiționată reglează ieșirile din sistem, iar o practică restrictivă în acest sens contribuie semnificativ și la supra-aglomerare. Este adevărat ca majoritatea detinutilor în Republica Moldova se libereaza conditionat, dar ar fi util de stiut câți se libereaza imediat după îndeplinirea fracției și câți se libereaza mult mai

târziu și foarte important câți dintre ei se reîntorc înapoi, avînd în vedere că conform practicii și statisticii mai multe persoane se reîntorc la săvârșirea de infracțiuni în urma aplicării art.90 Cod Penal comparativ cu cei liberați condiționat după ispășirea unei părți din pedeapsă conform art. 91 Cod Penal, [3] fapt ce atestă că totuși ispășirea unei părți din pedeapsa închisorii își face efectul și prin urmare scopul legii penale este relativ atins efectiv.

În această ordine de idei, un rol, plasat la finele executării pedepsei privative de libertate, dar nu mai puțin important la înlăturarea justiției, prin punerea în aplicare a instituției liberării condiționate înainte de termen, îi revine organului de probațiune.

Astfel, reieșind din prevederile art.91 alin.7), 8) Cod penal al RM, controlul asupra comportării celor liberați condiționat de pedeapsă înainte de termen îl exercită organele de probațiune, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv, iar dacă, în termenul de pedeapsă rămas neexecutat:

a) condamnatul se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanța de judecată la aplicarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, instanța de judecată, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronunța o încheiere cu privire la anularea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen și la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat;

b) condamnatul săvârșește din imprudență o nouă infracțiune, anularea sau menținerea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen se decide de instanța de judecată;

c) condamnatul săvârșește cu intenție o nouă infracțiune, instanța de judecată îi stabilește pedeapsa în condițiile art.85. În același mod se aplică pedeapsa și în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni din imprudență dacă instanța de judecată anulează liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen.

După cum observăm, din prevederile legale rezultă că, pentru a beneficia de liberare condiționată de pedeapsă înainte de termen, un condamnat pedepsit cu închisoarea trebuie să execute o anumită fracțiune din pedeapsă, precum și să îndeplinească condiții prevăzute de lege. Iar când instanța de judecată i-a acordat liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, aceasta devenind o certitudine, persoana respectivă capătă statutul de condamnat în stare de liberare condiționată. Deși sunt liberi, în această perioadă cei liberați condiționat au un statut aparte față de cei care sunt liberați definitiv, deosebindu-i în mod evident de această din urmă categorie.

Codul Penal nu prevede în mod expres drepturile și îndatoririle pe care le are un liberat condiționat, ele deducându-se din principiile generale care rezultă din aplicarea instituției liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen. [4]

Totuși, drepturile persoanei eliberate condiționat se împart în două categorii: drepturi generale și drepturi specifice. Din categoria drepturilor generale ce i se recunosc unui liberat condiționat sunt toate drepturile pe care le are un cetățean liber, cu excepția: dreptului de a-și stabili domiciliul unde dorește; dreptului de a nu fi sub controlul vreunei autorități în perioada de liberare condiționată de pedeapsă înainte de termen; dreptului de a beneficia în continuare de liberare condiționată de pedeapsă înainte de termen, chiar dacă în timpul ei a avut o comportare necorespunzătoare, până la limita săvârșirii unei infracțiuni. Drepturile specifice sunt cele care decurg indirect din reglementarea și condițiile de aplicare a liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, care se referă în principal la: dreptul ca munca prestată în timpul detenției să îi fie considerată ca perioadă executată din durata pedepsei; dreptul minorilor, al persoanelor în vârstă, al celor nefolosiți la muncă și al celor condamnați pentru infracțiuni săvârșite din culpă de a se putea libera condiționat înainte de termen după executarea unor fracții din pedeapsă mai mici decât cele normale; dreptul de a se adresa instanței de judecată direct cu cerere pentru a solicita liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen; dreptul de a practica meseria avută anterior sau de a ocupa funcția pe care a avut-o înainte de executarea pedepsei dacă, prin hotărâre judecătorească, nu s-a dispus altfel; perioada de timp cât este liberat condiționat de pedeapsă înainte de termen să îi fie considerată ca parte din durata pedepsei; dreptul celui liberat condiționat înainte de termen de pedeapsă penală să i se considere pedeapsa executată în întregime, dacă în perioada cât a fost în libertate nu a mai comis o nouă infracțiune.

În perioada de libertate condiționată, condamnatul are, pe lângă celelalte obligații specifice unei persoane în stare de libertate, o obligație specială, și anume aceea de a nu săvârși o nouă infracțiune, pentru ca la expirarea duratei respective să i se poată considera pedeapsa executată. Nerespectarea acestei îndatoriri poate duce, în mod inevitabil, la revocarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen și atrage după sine rearestarea.

Efectele liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen sunt de două feluri: imediate și definitive. Efectul imediat al măsurii este punerea în libertate a celui condamnat, care este provizorie și condiționată, în sensul că este dată pe

un anumit termen, până la îndeplinirea duratei pronunțate de instanță, iar menținerea ei este condiționată de obligația celui liberat de a nu săvârși o nouă infracțiune în tot acest interval de timp. Pedepsa nu se consideră stinsă la data liberării, ci își continuă cursul pînă la expirarea intervalului ce a mai rămas din durata ei. În cazul săvârșirii unei noi infracțiuni și a revocării liberării, condamnatul va fi obligat la executarea restului de pedeapsă, fără a se deduce partea petrecută în stare de libertate. Continuându-se pedeapsa principală, își continuă cursul și pedepsele complementare ce decurg din pedeapsa principală [5] Efectele definitive se produc la expirarea intervalului de timp ce a mai rămas de executat, dacă se îndeplinește condiția de a nu se săvârși o nouă infracțiune, starea de libertate condiționată se transformă în liberare definitivă. Din acest moment începe executarea pedepsei complementare în cazul pronunțării sale.

Rămînerea definitivă a hotărîrii de punere în liberare condiționată de pedeapsă înainte de termen a unei persoane condamnate coincide cu punerea efectivă în libertate a acesteia. Perioada de timp pe care persoana o mai are de parcurs pînă la expirarea efectivă a duratei pedepsei la care a fost condamnată se consideră ca fiind o libertate provizorie sau, așa cum stipulează textul de lege, condiționată. Pentru ca liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen să devină efectivă, persoana care beneficiază de aceasta instituție are obligația ca în perioada respectivă să dea dovadă de o comportare corespunzătoare și să nu mai comită o nouă infracțiune. În cazul în care pînă la trecerea efectivă a perioadei respective nu a mai comis nici o infracțiune, el este considerat că și-a executat în întregime pedeapsa, libertatea devine deplină, nemaifiind provizorie, și el se poate bucura de capacitate deplină de exercițiu și de toate drepturile, încetînd acțiunea asupra sa a efectelor pedepselor accesorii. Pînă la împlinirea însă a duratei pedepsei, asupra persoanei respective mai poate acționa un alt efect juridic, și anume acela al revocării liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen.

Astfel, legea penală prevede unele cazuri cînd instanța de judecată, prin hotărîrea sa, poate să anuleze liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen a condamnatului și să-l trimită în instituția penitenciară pentru a executa termenul de pedeapsă rămas neexecutat. Aici își face apărția activă organul de probațiune pe arena justiției prin efectul reversibil al pedepsei și anume de înaintarea demersului instanței de judecată pentru a trimite condamnatul spre executarea integrală a pedepsei, adică a termenului rămas neexecutat din pedeapsă penală stabilită anterior în baza sentinței.

La alin. (8) art. 91 CP RM se prevede că dacă, în termenul de pedeapsă

rămas neexecutat: condamnatul încalcă ordinea publică, pentru care fapt i-a fost aplicată o sancțiune administrativă, sau se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanța de judecată la aplicarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, instanța de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor liberați condiționat de pedeapsă înainte de termen, poate pronunța o încheiere cu privire la anularea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen și la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat. [6]

În continuare, la alin. (8) art. 91 CP RM e stipulat că dacă în termenul de pedeapsă rămas neexecutat condamnatul săvârșește din imprudență o nouă infracțiune, anularea sau menținerea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen se decide de către instanța de judecată. Iar [7] dacă condamnatul săvârșește cu intenție o nouă infracțiune, instanța de judecată îi stabilește pedeapsa conform regulilor unui cumul de sentințe (în condițiile art. 85 CP RM).

După aceleași reguli se aplică pedeapsa și în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni din imprudență, dacă instanța de judecată anulează liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen. [8]

Dacă instanța de judecată anulează liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, atunci, potrivit regulii generale, condamnatul trebuie să execute toată partea neexecutată din pedeapsă. Deci, dacă în perioada liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, persoana care a beneficiat de această instituție săvârșește o nouă infracțiune, instanța de judecată, în funcție de gravitatea faptei comise și ținând cont de considerentele de individualizare a faptei, avînd în vedere pericolul social pe care aceasta îl prezintă, poate dispune menținerea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen sau revocarea acesteia. Cu alte cuvinte, facultatea ce se acordă instanței în cele prezentate mai sus constă fie în revocarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, fie în menținerea acesteia. Pentru a se putea revoca liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, se cer a fi întrunite următoarele condiții: a) infracțiunea săvârșită să prezinte un pericol special ridicat; b) momentul săvârșirii infracțiunii să fie cuprins în perioada de la data punerii în libertate și până la împlinirea duratei pedepsei. Dacă în perioada respectivă cel care a beneficiat de instituția liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen a săvârșit o contravenție, indiferent de ce natură ar fi aceasta și cum este ea sancționată (amendă sau închisoare), nu se poate dispune revocarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen.

În conformitate cu prevederile art.16 al Legii nr.8 din 14.02.2008 cu privire

la probațiune [9], organul de probațiune are următoarele funcții: d) *exercitarea controlului asupra persoanelor condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, a persoanelor eliberate condiționat de pedeapsă penală înainte de termen, a persoanelor condamnate cu amânarea executării pedepsei, a persoanelor eliberate de răspundere penală;*

Iar în prevederile capitolului V al [10] Ordinului MJ nr.347 din 30.12.2019 cu privire la aprobarea regulamentului de planificare a probațiunii, secțiunea 6-a, În privința persoanelor condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, persoanelor condamnate cu suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare, persoanelor eliberate condiționat de pedeapsă înainte de termen, persoanelor ce le-au fost înlocuită partea neexecută din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, femeile gravide și persoanele care au copii în vârstă de pînă la 8 ani cărora le-a fost amînată executarea pedepsei, consilierul de probațiune efectuează o permanentă evaluare a cazului, urmărește modul în care subiectul probațiunii respectă obligațiile ce îi sunt impuse, modificările apărute în situația lui și apreciază în ce măsură aceste schimbări influențează riscul de a comite noi infracțiuni. În cazul în care instanța de judecată i-a stabilit subiectului probațiunii obligații, consilierul de probațiune întreprinde măsuri de control asupra executării acestor obligații. În cazul în care subiectul probațiunii încalcă condițiile probațiunii sau obligațiile stabilite de instanța de judecată, consilierul de probațiune îl avertizează în scris. Dacă în perioada de probațiune, subiectul probațiunii comite o nouă infracțiune intenționată, atunci pînă la emiterea hotărîrii judecătorești, biroul de probațiune înștiințează în scris organul care examinează cauza penală (procuratura sau instanța de judecată) despre necesitatea aplicării pedepsei pentru cumul de sentințe, iar la expirarea perioadei de probațiune, subiectul probațiunii se exclude din evidență.

Reglementarea în legislația R. Moldova a controlului persoanelor eliberate condiționat de pedeapsă înainte de termen, trezește discuții în partea ce ține de numărul de condamnați reîntorși în încarcerare după acordarea posibilității de a fi eliberat, și bucură, în acelaș timp în partea ce ține de modalitățile de supraveghere a ex-condamnaților și diversificarea continuă a programelor probaționale la care aceștia sunt supuși. Totodată, termenul care trebuie să fie executat de către acești condamnați este unul exagerat în comparație cu prevederile legislației penale ale altor state. Prevederile legale privind situațiile în care se poate anula liberarea de pedeapsa penală în cazul condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sau liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen necesită o modificare cât mai strict interpretabilă, reieșind din neclaritatea coroborativă cu

instituția recidivei și cu prevederile legale ce prevăd aplicarea cumulului de sentințe intru a nu admite crearea practicii neuniforme de care statul nu duce lipsă.

Referințe:

1. PAȘCA, V. Curs de drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2012, 552 p.
2. Legea RM nr.163 din 20.07.2017 privind modificarea unor acte legislative.
3. Codul penal al Republicii Moldova, Legea nr. 985 din 18.04.2002.
4. OANCEA, I. Curs de drept penal general. Vol. I-III. București, 1998.
5. OANCEA, I. Drept execuțional penal. București: All Educațional, 1998, 351 p.
6. MACARI, I. Dreptul penal al RM. Partea generală. Chișinău: USM, 2002, 398 p.
7. OANCEA, I. Probleme de criminologie. București: All, 1994, 239 p.
8. MACARI, I. Dreptul penal al RM. Partea generală. Chișinău: USM, 2002.
9. Legea nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune.
10. Ordinul MJ nr.347 din 30.12.2019 cu privire la aprobarea regulamentului de planificare a probațiunii.

